

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ
ІВАНА ЗЯЗІОНА
ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ІВАНА ОГІЄНКА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НАПРН УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
ІМЕНІ МАРЗЄЄВА» НАМН УКРАЇНИ**

ПРОГРАМА

**XV Всеукраїнських психолого-педагогічних читань,
присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора
Федоришина Бориса Олексійовича**

«ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

м. Київ, 22 травня 2025 року

Основні напрями роботи:

1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.
2. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: нові підходи.
3. Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін.
4. Актуалізація та розвиток особистісно-професійного ресурсу людини.
5. Стратегії усвідомлення професійного покликання та способів самореалізації випускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективи.
6. Професійна діагностика та консультування в умовах світових змін.
7. Професійна адаптація та дезадаптація суб'єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення тощо).
8. Психологічна безпека особистості та правові засоби захисту особистості від загроз у сфері професійної діяльності.
9. Психологічна та психотерапевтична допомога різним категоріям населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, зокрема з питань особистісно-професійного розвитку.

Місце і час проведення:

Підключитися до конференції Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/83955114660?pwd=dFMa5o5KYPBSrLCrwaau7knSJXsMVp.1>

Ідентифікатор конференції: 839 5511 4660

Код доступу: 658379

04060, м. Київ, вул. М. Берлінського 9, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 5 поверх, зал засідань. Початок читань: 11.00.

Адреса оргкомітету:

04060, м. Київ, вул. М. Берлінського 9, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, відділ психології праці. Кімната 631, 634.

Регламент роботи читань:

11.00 – 11.15 – Реєстрація учасників.

11.15 – 11.30 – Привітання.

11.30 – 16.45 – Доповіді учасників.

16.45 – 17.00 – Підбиття підсумків читань.

Привітання:

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, завідувачка відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Доповіді:

«Людино-тваринна взаємодія: можливості використання в освітньому процесі»

Афанасенко Лариса Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Національного університету біоресурсів та природокористування України.

«Психологічний супровід діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО України»

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Психологічна профілактика професійного вигорання в діяльності суддів та адвокатів в умовах високого професійного навантаження»

Бартош Святослав Богданович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Структуроване інтерв'ю, як інструмент оцінки рівня розвитку «м'яких» навичок вчителя НУШ»

Білоус Оксана Іванівна – здобувачка третього освітньо-наукового рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Психоедукаційний супровід фахівців контактних професій тренерською мультидисциплінарною командою із застосуванням методів арт-терапії»

Богдан Олена Леонідівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту політичної і соціальної психології НАПН України.

«Професійна діагностика та консультування учителів фізичної культури в умовах світових змін»

Бондар Віталій Юрійович – здобувач четвертого освітньо-наукового рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи в галузі позашкільної мистецької освіти»

Боднарук Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Борис Федоришин і час»

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

«Мистецтво як опора: досвід студії живопису та арт-терапії «Malen» у наданні психологічної допомоги в умовах війни»

Башук Людмила Петрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Університет Григорія Сковороди в Переяславі, керівник Студії живопису та арт-терапії «Malen» при спілці майстрів Переяславщини «Мистецтво життя».

«Гендерні аспекти віртуальної комунікації сучасної молоді»

Бондаренко Богдан Вадимович – магістрант кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Особливості підготовки експертів-психологів для роботи з різними форматами навчальної літератури для загальної середньої освіти»

Бучма Вікторія Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

«Релігійно-правовий аспект безпеки людини у сфері професійної діяльності під час війни»

Бучма Олег Васильович – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

«Профорієнтація і професійне навчання для розвитку особистісно-професійного ресурсу суб'єктів пробації»

Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПН України.

«Коучинговий супровід педагогічної діяльності в умовах воєнного часу»

Вінник Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти.

«Особливості поведінки дорослого в умовах професійної депривації»

Войтенко Оксана Валеріївна – магістр психології, викладач кафедри психології Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

«Психолого-педагогічна підготовка майбутніх докторів філософії з освітніх наук»

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Профорієнтаційне консультування як складова професійної компетентності психолога»

Герасіна Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри психології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

«Професійне самовизначення вчителя: досвід Угорщини у формуванні профорієнтаційної компоненти в педагогічній освіті»

Годлевська Катерина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття».

«Вплив медіаосвіти на професійну орієнтацію випускників ЗВО»

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Психолого-педагогічна складова професійної підготовки вчителя у закладах фахової передвищої освіти»

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Застосування психологічних інструментів в освітньому процесі: оцінка впливу на ментальне здоров'я вчителів»

Гозак Світлана Вікторівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії соціальних детермінант здоров'я населення ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва НАМН України».

«Види патентних повірених згідно законодавства Словацької Республіки»

Губіна Ганна Леонідівна – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Використання 7-крокової моделі ресурсної психотерапії у роботі з кризовими станами особистості»

Дмитрик Іван Ярославович – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Психологічна складова сучасного підручника: чому це важливо в умовах НУШ»

Дем'яненко Алла Вікторівна – аспірантка 2 року навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

«Напрями оптимізації професійної підготовки практичних психологів у воєнний час»

Дідик Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

«Психологічний дискурс освітніх матеріалів в системі освіти»

Дзюбка Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання ім. І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

«Роль шкільного психолога у супроводі професійного розвитку педагога»

Дорофей Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

«Психологічні особливості формування уявлень про професії у дошкільників»

Дуткевич Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, професор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

«Ресурси профорієнтації для розвитку резильєнтності особистості в умовах війни»

Іванова Оксана – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Психологічна допомога ветеранам: виклики та ефективні підходи»

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Роль профорієнтаційної роботи служби зайнятості у професійній самореалізації особистості»

Ільєва Наталія Миколаївна – психологиня Кам'янець-Подільської філії Хмельницького обласного центру зайнятості.

«Штучний інтелект та майбутнє професій»

Засць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Актуалізація та розвиток особистісно-професійного ресурсу людини»

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Особливості діагностики професійної спрямованості студентів у процесі фахової підготовки»

Василькевич Ярослава Зіновіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Кікінежді Оксана Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

«Моральна зрілість особистості в екзистенційній парадигмі професійної самореалізації»

Ковальчук Надія Олексіївна – магістрантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Розвиток профорієнтаційної компетентності педагогічних працівників у просторі суб'єкт-суб'єктної взаємодії»

Коляда Максим Миколайович – аспірант першого року навчання Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Формування психоемоційної стійкості медичних працівників як превенція професійного вигорання»

Коломієць Наталія Володимирівна – магістрантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Психологічна складова у змісті освітніх програм підготовки вчителів у Фінляндії»

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІООД імені Івана Зязюна НАПН України, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

«Трудові права ветеранів війни в Україні: особливості їх реалізації та дотримання»

Кохан Вероніка Павлівна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу правового регулювання структурно-технологічного розвитку економіки Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Структурні компоненти розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів початкової школи»

Літвін Юлія Олександрівна – аспірантка II курсу спеціальності 053 Психологія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Порівняльний аналіз методів професійного саморозвитку психологів в країнах ЄС»

Лукіянчук Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, Білоцерківський центр дистанційного навчання ПрАт «ВНЗ МАУП».

«Правові механізми забезпечення психологічної безпеки науковців у професійній діяльності: виклики та рішення»

Любич Анна Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Стан та перспективи науково-дослідницьких інфраструктур в Україні»

Макаров Михайло В'ячеславович – доктор філософії співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Практичний досвід викладацької діяльності у закладах освіти України та Німеччини»

Маринюк Вікторія Валентинівна – вчителька німецької мови, Одеський ліцей імені А. П. Бистріної, м.Одеса, вчителька німецької мови Goethe-Institut Німеччина.

«Елементи профорієнтаційної технології формування кар'єрної спрямованості в учнів закладів загальної середньої освіти в умовах профільного навчання»

Морін Олег Леонідович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, відділу виховного проєктування Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

«Професійні компетентності фасилітатора груп підтримки»

Ніколаєв Леонід Олегович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, завідувач навчально-методичної лабораторії психології групової роботи Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Особливості надання психологічної допомоги із залученням собак емоційної підтримки»

Олійник Оксана Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

«Адаптивність як ключовий конструкт самореалізації суб'єкта»

Осаволюк Наталія Олександрівна – магістрантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Напрями діяльності психолога з проблеми шкільної тривожності учнів»

Отрошевська Наталія Миколаївна – здобувачка Магістерського рівня, спеціальності 053 Психологія, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

«Виховна роль профорієнтації в закладах освіти в умовах воєнного стану»

Охріменко Зорина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу виховного проєктування Інституту проблем виховання НАПН України.

«Соціально-психологічна адаптація педагога в умовах довготривалого стресу»

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Діагностика та особливості професійного самовизначення майбутнього фахівця як проблема профорієнтації»

Панчук Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

«Застосування психологічних інструментів в освітньому процесі: оцінка впливу на ментальне здоров'я вчителів»

Парац Алла Миколаївна – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров'я населення ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

«Тенденції самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти»

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Соціально-професійне спрямування особистості: розвиток наукового мислення учнів»

Піддячий Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

«Застосування психологічних інструментів в освітньому процесі: оцінка впливу на ментальне здоров'я вчителів»

Полька Надія Степанівна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заступник директора з науково-практичної роботи ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

«До питання розвитку наукового, інноваційного та освітнього потенціалу енергетичного сектору України»

Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна – кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

«Психологічна допомога українським мігрантам в умовах світових змін»

Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Українського гуманітарного інституту, Віце-президент Клубу цивілізаційного розвитку України.

«Психологічні основи процесу розробки курикулуму у Туреччині»

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Профорієнтаційні ігри як інноваційний метод роботи з дорослими в умовах кризи життєдіяльності»

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці ШООН України імені Івана Зязюна НАПН України.

«Борис Олексійович Федоришин – геніальний Суб'єкт, автор і творець, української психолого-педагогічної профорієнтаційної школи»

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, Почесний академік НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВРЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

«Професійне благополуччя фахівців ІТ-сфери: особливості діагностики»

Рик Ганна Сергіївна – аспірантка 3 курсу психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Розвиток професійної ідентичності як основи професійної адаптації особистості в кризових умовах життєдіяльності»

Руденко Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Специфіка професійної адаптації внутрішньо переміщених осіб у контексті збереження їх ментального здоров'я»

Руденко Дмитро Володимирович – викладач кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Тренінг професійної ідентичності як інструмент професійного становлення майбутнього фахівця»

Савицька Ольга Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

«Самоосвітня діяльність як чинник формування професійної ідентичності викладачів ЗВО в умовах зміни освітніх парадигм»

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«До питання про державну підтримку ветеранського підприємництва»

Селіванова Ірина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Проект «ВШО» – платформа, яка сприяє саморозвитку та самопрезентації професійних можливостей педагога»

Слюсаренко Ніна Ігорівна – методист відділу цифрових освітніх технологій державної установи Український інститут розвитку освіти.

«Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам у процесі розвитку їхньої підприємницької компетентності»

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач четвертого освітньо-наукового рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Психологічна допомога ветеранам в умовах воєнного стану в Україні: зарубіжний досвід»

Сіньова Людмила Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу правового регулювання структурно-технологічного розвитку економіки НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, провідний юрист Центру соціального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти»

Сова Тетяна Віталіївна – студентка 2 курсу аспірантури Київського столичного Університету імені Бориса Грінченка.

«Психологічні умови професійного самовизначення сучасних психологів»

Становських Зінаїда Ліландівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

«Роль інноваційних технологій у професійній переорієнтації на саперів і демінерів»

Стріжкова Алла Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

«Застосування психологічних інструментів в освітньому процесі: оцінка впливу на ментальне здоров'я вчителів»

Станкевич Тетяна Валеріївна – кандидат медичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров'я населення ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

«Оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти»

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Особливості психологічного розвитку підлітка в системі позашкільної освіти»

Тарасенко Ольга Анатоліївна – практичний психолог Київського Палацу дітей та юнацтва, аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

«Покликання «навчати» – свідомий вибір, доля чи випадок»

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці ШООД України імені Івана Зязюна НАПН України.

Татауров Віктор Петрович – вчитель інформатики, Кам'янець-Подільський ліцей №2 імені Т. Г. Шевченка.

«Психологічні основи інформаційної діяльності педагога»

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар ШООД імені Івана Зязюна НАПН України.

«Проблеми емоційного інтелекту в сучасній освіті»

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

«Особливості комунікативно-мовленнєвої компетентності у професійній діяльності психолога»

Хаметова Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри психології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

«Соціально-психологічна компетентність військово-медичного персоналу як предмет психологічного дискурсу»

Хомич Галина Олексіївна – професор кафедри психології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Вайсберг Мелані – аспірантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

«Ключові компетентності психолога у стресових умовах фахової діяльності»

Чижма Діана Миколаївна – старший викладач кафедри психології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

«Про започаткування роботи дистанційної школи підготовки радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти»

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці ПООД України імені Івана Зязюна НАПН України.

Учасники у ролі слухачів:

Головко Каріна Валеріївна – студентка 4 курсу, спеціальності «Психологія», Поліського національного університету.

Коркач Валентина Семенівна – науковий співробітник науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Михайленко Поліна Михайлівна – старший науковий співробітник науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Мельченко Юлія Володимирівна – молодший науковий співробітник науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Рудницька Ольга Петрівна – кандидат медичних наук, завідувач науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Струневич Олена Дмитрівна – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Новохацька Світлана Миколаївна – науковий співробітник науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Лейких Світлана Валеріївна – провідний інженер науково-координаційного відділу ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України.

Єлізарова Олена Тарасівна – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров'я населення ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва» НАМН України